

جامعه مصرفی و بیکاری در افغانستان

سجاد مصطفوی¹

چکیده

{ كَادَ الْفَقْرُ اَنْ يَكُونَ كَفْرًا² } ترجمه به فارسی: "نزدیک بود فقر به کفر بینجامد" یا به بیان دقیق تر "فقر انسان را در آستانه کفر قرار میدهد. یعنی فقر شدید انسان را به کفر میکشاند. فقر که عامل اصلی آن بیکاری میباشد مسبب بسیاری از بیماری های جامعه میباشد. جامعه که دچار بیکاری باشد عملاً پویایی اقتصادی در آن دیده نخواهد شد، جرم جنایت، مهاجرت، فرار مغزها، تنبلی این عوامل هستند که جای خود را به پویای خواهند داد. اما در مقابل مصرف هست که بخش نازدودنی زندگی بشر هست و رابطه آن با کار و فضای آن ما میتوانیم با مصرف خود این رشد و پویایی را به اقتصاد خود زمیمه کنیم و از این بخش نازدودنی جامعه بشری استفاده درستی به عمل بیاوریم. زمانی که مصرف ما مولد باشد بازار کار رونق گرفته مشاغل جدید خلق شده و مسبب فعال شدن بازار کار میشویم. مصرف باعث افزایش تولید میشود. افزایش تولید، نیاز به نیروی کار را بیشتر کرده و موجب کاهش بیکاری میشود. در افغانستان که فقر ارتباط مستقیم با بیکاری دارد، ایجاد فرصت های شغلی میتواند به کاهش فقر کمک کند. از طرفی مصرف مولد ما باعث حمایت از محصولات داخلی و کارگر داخلی میشود و باعث ایجاد چرخش پول در اقتصاد و به نحوی بازتوزیع سرمایه میشود. مصرفی که باعث تولید داخلی شود و مولد باشد تقاضا را بالا میبرد. این امر باعث رشد تولید شده؛ رشد تولید خود نیاز به نیروی کار ایجاد میکند در نتیجه فرصت های شغلی بیشتر شده و فضای کار ایجاد میشود.

کلید واژه ها

جامعه مصرفی، مصرف، مصرف گرایی، مصرف مولد و غیر مولد، بیکاری.

¹ Sajadmustafavi33@gmail.com

² حدیث نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه میباشد. که نشان دهنده آثار مخرب فقر بر زندگی انسان میباشد که تفاسیر زیادی در باب این حدیث از رسول خدا صورت گرفته هست.

مقدمه

انسانها برای دوام زندگی خود به غذا ، کالا ، مسکن و وسایل رفیع سایر نیاز مندی های خود محتاج است . بر اساس آن از عده زیادی از فرآورده های طبیعی که در طبیعت وجود دارد و آماده استفاده است ، کار میگیرند . عده ای زیادی از آنها را باید تغیر بدهند و مطابق معیار های معمول مورد استفاده قرار دهند . برای تحقق این اهداف ؛ و این امیال هست که انسان نیاز به کار پیدا میکند و عملاً این مسئله کار است که اساس پیشرفت های جامعه بشری را رقم زده و خواهد زد . از این لحاظ کار مفهومی مهم برای جامعه و دوام آن تلقی میشود . و بیکاری عاملی ست ، مخرب و کشنده و کند کننده حرکت جامعه و فرو رفتن جامعه در باتلاق جهل نا امنی ، و عاجز در تامین نیاز های اساسی ، مفهوم کار ؛ عمل آگاهانه و هدفمند بشر را کار نام نهاده اند . کار به فعالیتی اطلاق میگردد که ضمن برخوردار بودن از تداوم ، فرد کار کن از آن عاید بدست می آورد تا نیاز مندی های خویش را جوابگو بوده و آنرا رفع نماید . (اکبری، 1392) در بحث دوم جامعه مصرفی قرار دارد ، که با کار رابطه نازدودنی دارد همچنانی که کار برای تعالی بشر و تداوم آن نقش داشته ، مصرف در کنار آن باعث ایجاد کار و تداوم آن شده است .

جامعه مصرفی مفهوم نسبتاً جدید در علوم اجتماعی میباشد. در قرون وسطی، مفهوم مصرف بطور قابل ملاحظه ایی با آنچه امروز از آن فهم میشود، متفاوت بود. برای اکثریت جمعیت زمین، مصرف مبتنی بر رفع نیاز و بقای روزمره بود، در حالی که در میان عده اندکی از زمین داران و اشراف نشانه زیاده خواهی، جلب توجه و موقعیت اجتماعی تلقی میشد. اما در قرن هجدهم، با شروع مراحل اولیه صنعتی شدن، سرمایه داری مصرفی نیز شکل گرفت. (J, 2005) مفهوم مصرف به شکلی که در نیمه سده بیستم میلادی سر زبان ها آمد؛ قبل از آن وجود نداشت و توجه چندانی جلب نکرده بود. در خلال نیمه سده بیستم، مصرف کالا و خدمات برای گروه های بیشتری از جوامع غربی و جاپان و در سایر بخش های جنوب شرقی آسیا امکان پذیر شد. (Robert, 1993) مفهوم مصرف به گونه ای خاصی در زندگی مردم و سیاست از اهمیت برخوردار هست. زیرا اگر مفهوم مصرف را در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مرتبط بدانیم تحلیل درستی خواهد بود. تحولات اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی در پایان دهه هشتاد، تا حدودی ناشی از جذابیت سرمایه داری از دید بسیاری ساکنین جوامع کمونیست پیشین بود. سرمایه داری در بیشتر غرب و بلوک شرقی، به این علت جذابیت و مشروعیت یافت که کالای مصرفی ای را که مردم تقاضا می کردند ارائه میکرد و یا به نظر میرسید که ارائه میکند. (Robert, 1993) از این رو باید دریافت که جامعه مصرفی یک جامعه مدرن هست. بطوریکه؛ ژان بودریار¹ که خود منتقد جامعه مصرفی هست در این باب میگوید امروزه در اطراف ما شواهد بسیار زیادی از مصرف و فراوانی به چشم می خورد: از انواع و اقسام اشیاء، خدمات و کالا های مادی که پدید آورنده نوعی جهش بنیادی در اکولوژی نوع بشر هستند. سخن دقیق تر آن که امروزه، افراد مرفه مانند گذشته، بیش از آنکه در محیط اطراف خود با دیگران سرو کار داشته باشند، با اشیاء در ارتباط اند (Jean, 2010). اگر مدرنیته را نوعی جهش رو به جلو در ساختار زندگی نوع بشر تعریف کنیم. خواهیم دید که بودریار؛ جامعه مصرفی را نوعی از جامعه مدرن میدانند. از طرفی ما شاهد وضعیت بد اقتصادی افغانستان هستیم. که عوامل زیادی منجر به ساخت این فضا شده مانند؛ چند دهه جنگ در افغانستان، بی ثباتی سیاسی، دولت های ناکارآمد، فقر، و سایر مسائل. که به بدتر شدن اقتصاد انجامیده؛ و فضای آکنده از پریشانی روانی، فقر ناتوانی مردم، فضای آکنده از جرم جنایات و..... اگر خواهیم از اوضاع بد افغانستان فاکتور بگیریم، بیکاری موضوع قابل درکی هست. که خود باعث شده هم اقتصاد ما ضعیف باشد هم باعث جرم جنایت در جامعه شده و باعث روی کار آمدن دولت های فاسد شده که مردم در تشخیص این نوع حکومت ها عاجز شده اند و یا قدرت انتقاد ندارند، به سبب همین اقتصاد ضعیف؛ و بیکاری هست. چرا که مردم فقط به دنبال تامین نیاز های روزمره خود هستند. خوب اگر ما بتوانیم جامعه سنتی افغانستان را تبدیل کنیم به یک جامعه ایده آل و مدرن، در این گذار باید هم به اقتصاد پرداخته شود هم به توسعه جامعه و مسائل پیرامون آن. از دولت و حکومت گرفته تا عوامل دیگر جامعه، که جامعه مصرفی توان حل این بحران را دارا میباشد، جامعه مصرفی با تاکید بر مصرف هر چه بیشتر سبب شکوفایی و رشد اقتصادی میگردد، بازار کار را رونق بخشیده نیروی کار متخصص بوجود میآورد؛ از طرفی این چرخه باعث رشد تولیدات داخلی شده و کسب کار های داخلی را تقویه و حمایت میکند، تجربیات نشان داده که رشد و شکوفایی اقتصادی باعث روی کار آمدن دولت های قوی، در یک جامعه و یک کشور شده. بطور مثال چین که یک ابر قدرت اقتصادی_سیاسی

¹ ژان بودریار: (1929_2007) استاد جامعه شناسی دانشکده نانتر بود. آثار او شامل نظام اشیاء، نقد سیاسی نشانه، آیین تولید، مبادله نمادین و مرگ، حزب کمونیست یا بهشت مصنوعی سیاست و.....).

جهان هست . هدف این مقاله بررسی رابطه مصرف گرایی و بیکاری در افغانستان هست و تاثیراتی که مصرف گرایی بر بیکاری وارد میکند .

پیشینه تحقیق

در رابطه با مصرف و مصرف گرایی در حوزه علوم اجتماعی مقالات و کتوب زیادی نشر و مکتوب شده است؛ که مصرف را مورد بررسی قرار داده است . در زمینه بیکاری همچنان . از جمله ژان بودریار ، که جامعه مدرن را حاصل مصرف و مصرف گرایی میداند . او میگوید که مرادوات و مناسبات امروزی انسان ها نسبت به گذشته دچار گسل و گسست شده است مردم بیشتر از این که با همدیگر در ارتباط باشند ؛ سر گرم وقت گذرانی و ارتباط گرفتن با وسائل مادی هستند . افراد مرفه مانند گذشته ، بیش از آنکه در محیط اطراف خود با دیگر انسان ها سروکار داشته باشند ، با اشیاء در ارتباط اند مرادوات روزمره آنان دیگر چندان با هم نوعان شان صورت نمی گیرد (, Jean, 2010) . از سوی مصرف گرایی باعث شده جوامع در رفع نیاز های خود توانمند شود . وبه مرحله مازاد¹ تولید برسد بعبارت ساده تر به مرحله وفور و فراوانی برسد . انباشتگی و وفور ، قطعاً یکی از چشم گیر ترین ویژگی ها در توصیف جوامع مصرفی است . فروشگاه های بزرگ همراه با رشد سریع انواع مواد غذایی . (Jean, 2010) . مصرف گرایی همان طوری که گفته شد باعث می شود معیار ها دائماً در حالت تغییر باشد خواه این تغییرات خواسته خود انسان باشد و یا محصول ناخود آگاه انسان بطور کلی مصرف باعث ، تغییرات در تفکر انسان میشود . مصرف ، نیروی کلیدی در توسعه و استمرار سرمایه داری مدرن بوده است . مصرف گرایی یک ایدئولوژی معنا بخش در زندگی بشمار می آید ؛ به این معنا که تجربه خرید کالا در سرمایه داری مدرن غالب شده است . همان طور که در نظریه اصالت فایده و تقاضا بیان شده است ، مردم هر چه میخواهند می خرند و تولید کنندگان هر چیزی را که تقاضا شود ، تولید می کنند . مصرف توده ای مدرن بیشتر از این که مبتنی بر نیاز باشد ، بر اساس امیال است . از این رو، هسته اصلی مصرف بیشتر جنبه اجتماعی و فرهنگی دارد تا اقتصادی . (J, 2005) . مصرف بخاطر رابطه ای که با زندگی انسان دارد ، مثل زندگی انسان دارای دو بعد اجتماعی و فردی میباشد ؛ بعضی از مصرف ها بخاطر رفع نیاز های فردی ، خود شخص میباشد . ولی بعضی اوقات دیگر مصرف جنبه اجتماعی بخود میگیرد ؛ بطوریکه انسان تحت تاثیر مسائل اجتماعی و تبلیغات و پورپاگاندا مجبور به مصرف میشود . یا به عبارت ساده تر انسان در مصرف هم آزاد هست و هم در مواجه با مسائل اجتماعی به نحوه ای مجبور به مصرف میشود . سوال اصلی این است که در جهان مدرن ، مصرف تابع چه سازوکاری است . آیا به درستی انسان آزادانه مصرف میکند یا خیر؟ و آیا با اجبار های زندگی کنار آمده و سپس ناگزیر ، مصرف را همچون پدیده ای نا خواه پذیرفته است ؟ در آن صورت بحث از آزادی در مصرف چه میشود ؟ در این صورت بحث ساختار ، اجبار ها و محدودیتهای مصرف برای او کدام اند و چه توجیهی دارند ؟ اگر بگویم که در دنیای معاصر ، طراحان بر وشورها ، سازندگان برنامه هایی

¹ در اقتصاد مفهوم مازاد در تولید به حد یا مرحله اتلاق میشود که مصرف دیگر جنبه رفع نیاز شخصی و تقاضای عمومی ندارد بلکه به مرحله اضافه تر از حالت عادی رسیده که منجر به فراوانی و انبار شدن میگردد.

تلویزیونی، سازندگان مراکز خرید، همه در جهت مصرفی شدن جامعه قدم بر میدارند، پس سهم آزادی فردی در انتخاب و مصرف کالا چیست؟ پس با طرح این سوالات بجاست ادعا کنیم که گاه مصرف به مصرف فردی و حق انتخاب او مربوط است و گاه به ساختار و اجبار هایی که مصرف را جهت میدهند، و چگونگی شکل مصرف را تعیین میکنند؛ به همین دلیل است که در برخی مباحث، به مکان مصرف و در برخی به تکنولوژی و گاه هم به نمادهایی که در هنگام خرید مصرف میشود، توجه شده است. (بهار، 1390) از طرف دیگر مصرف یک مسئله چند بعدی هست و میتوان از ابعاد گوناگون آنرا بررسی کرد به ویژه از منظر اسلام. مصرف به خودی خود پدیده ای مذموم نیست و اسلام نیز مسلمانان را برای تأمین نیازهای زندگی تشویق میکند اما مصرف گرایی و هدف قرار دادن مصرف آثار منفی داشته، همسویا مفاهیمی چون اسراف، تبذیر و اتراف بوده و از دید اسلام مذموم شمرده شده است. (نیا، 1388). مصرف باعث میشود که از احتکار و ذخیره کردن و انبار کردن جلوگیری شود. البته این امر بدون نظارت دولت نا ممکن هست چرا که بعضی اوقات عمیال و هوا های نفسانی بالای انسان غالب هست؛ پس به این لحاظ نظارت دولت و نقش آن در کنترل ضروری هست از طرفی در اسلام تاکید بر مصرف اینگونه هست که انسان به مرحله اسراف نرسد و همچنان مثل یهودیان دست به احتکار و مال اندوزی نزنند طبق آیه مبارکه قرآن شریف {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} ¹ ترجمه بخورید و بیاشامید، و اسراف نکنید که خداوند اسراف کنندگان را دوست ندارد. در اسلام مصرف تا جایی که به اسراف نرسد جواز دارد زمانی داخل اسراف شود امر مذموم هست. از نظری جامعه مصرفی یک امر استعماری تلقی میشود که باعث شده مفاهیم بومی در آن هضم شده از بین برود. پیامد های مصرف گرایانه هژمونی نظام سرمایه داری همسو با شتاب روند جهانی شدن در ابعاد اقتصادی و فرهنگی است که ضمن هضم استحکام و استقلال اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی و فتح بازارهای مصرف ملی و بین المللی، به واسطه رسانه های پرشتاب دیجیتال و تکنولوژی های پیشرفته ارتباطات و اطلاعات به داخل قلمروهای ملی و محلی جوامع رسوخ کرده و به ترویج فرهنگ مصرف گرایانه و تغییر رفتارهای مصرفی مردم پرداخته است. (فرد، 1392) خوب در تحقیقات بررسی شده دیدگاه های مختلفی دیده میشود. که بیشتر نظریات روی بعد اجتماعی مصرف در جامعه متمرکز بودند؛ به عبارت ساده تر مصرف گرایی را باعث تغییرات اجتماعی و سبک زندگی میدانند. و کمتر توجه ای به بعد اقتصادی این مسئله شده است. که بسیار حائز اهمیت است بویژه در جامعه سنتی افغانستان که کمتر توسعه یافته هست، البته باید یاد آور شد بیکاری را کمتر کسی در بستر جامعه مصرفی و بیکاری مورد بررسی قرار داده است. مخصوصا در افغانستان در افغانستان مطالعات کافی درباره ارتباط بین جامعه مصرفی و بیکاری وجود ندارد؛ بنابراین این تحقیق این خلا نه بصورت کامل ولی بصورت قلیل پوشش خواهد داد. در رابطه با کار و بیکاری میتوان از تحقیق بیکاری: علل و پیامد های اقتصادی آن در افغانستان در سالهای اخیر از عبدالحکیم رامیار و همکاران که به بررسی شناخت علل و

¹ آیه شریفه بخشی از آیه 31 سوره مبارکه اعراف هست. که نشان دهنده و مجوز دهنده استفاده از نعمت های الهی هست؛ و همچنان دستور به اعتدال و علت نهی از آنست که خداوند مسرفیت را دوست ندارد
نکته جالب دوم: اینست که در احادیث ذکر شده آمده است که خداوند نصف علم طب را در نصف همین آیه مبارکه خلاصه کرده است زیرا بر خوری ریشه بسیاری از بیماری ها است.

پیامد های اقتصادی آن در کشور (افغانستان) میباشد یاد آور شد . که کار و بیکاری و انواع آن را مورد بررسی قرار داده است (اکبری، 1392). و دیگر جامعه شناسی کار و شغل از دکتر غلامعباس توسلی که بررسی عوامل کار و ضرورت جامعه و اهیت آن برای جامعه را در قالب و عنوان فوق مورد مطالعه و بررسی قرار داده است . (توسلی، 1380)

بیان مسئله

بیکاری در افغانستان ، یک مشکل ساختاری و چند بعدی است و تنها یک علت ندارد . بخاطریکه بیکاری یک مسئله هست اجتماعی -فردی پس ازین حیث است ؛ که این مسئله دارای ابعاد و مسائل گوناگون هست . ولی عوامل مهم آن را میتوان در چند بخش توضیح داد . نا امنی و بی ثباتی سیاسی ؛ سال ها جنگ و تغییرات سیاسی باعث شده سرمایه گذاری داخلی و خارجی کاهش پیدا کند . وقتی امنیت نباشد ، شرکت ها و کارخانه ها هم ایجاد نمیشوند و فرصت شغلی کم می شود . ضعف اقتصادی و وابستگی ؛ اقتصاد افغانستان بیشتر به کمک های خارجی وابسته بوده . با کاهش این کمک ها ، پروژه ها متوقف شده و افراد زیادی بیکار شده اند . نبود صنعت و تولید قوی ؛ بخش صنعتی و تولیدی بسیار محدود است . بیشتر مردم در کشاورزی سنتی کار میکنند که آن هم فصلی است و درآمد ثابت ندارد . رشد سریع جمعیت ؛ هر سال تعدادی زیادی جوان وارد بازار کار می شوند ، اما فرصت های شغلی به همان اندازه ایجاد نمی شوند . ضعف نظام آموزشی ؛ بین آموزش و نیاز بازار کار هماهنگی کم است . بسیاری از فارغ التحصیلان مهارت عملی ندارند و کارفرما ها به آنها نیاز ندارند . فساد اداری ؛ فساد باعث می شود فرصت های شغلی عادلانه توزیع نشود و سرمایه گذاری کاهش یابد . مهاجرت و فرار مغزها ؛ افرادمتخصص به خارج می روند ، در نتیجه نیروی کار ماهر کم می شود و رشد اقتصادی کند تر می شود یک عامل خیلی مهم در ضعف اقتصادی و بیکاری نداشتن نیروی کار ماهر و متخصص هست . کمبود سرمایه گذاری ؛ نبود سرمایه گذاری در بخش هایی مثل صنعت ، معدن ، تکنولوژی و خدمات باعث شده شغل های جدید ایجاد نشود . این عوامل باعث شده که بیکاری در افغانستان به یک مسئله لاینحل مبدل شود . و جامعه مصرفی میتواند به گونه ای جوابی باشد به این بحران ، لذا مصرف بعنوان یکی از ارکان اصلی تولید ناخالص داخلی (GDP) ، نقش کلیدی در توان بخشی و پویایی اقتصاد ایفا میکند . افزایش مصرف گرایی و تقاضا ، محرک اصلی تولید ، اشتغال و رشد اقتصادی است .

روش تحقیق

این پژوهش، به روش مروری و تحلیلی نگاشته شده است. داده های این تحقیق از منابع کتابخانه ای، مقالات علمی چاپ شده و تحلیل های اجتماعی گرد آوری شده اند. که تمرکز اصلی بر تحلیل مفهومی رابطه میان مصرف گرایی و بیکاری در جامعه افغانستان است.

چار چوب نظری

در این پژوهش، برای تحلیل "جامعه مصرفی، مزایا و چالش ها و ارتباط آن با فضای بیکاری در افغانستان" از مجموعه ای از نظریه های جامعه شناسی و اقتصادی استفاده شده است. ابتدا مفهوم مصرف بخاطر پیدا کردن آگاهی نسبی و درک از موضوع تحقیق از مناظر مختلف تعریف، و توضیح داده خواهد شد. سپس، ضرورت به جامعه مصرفی خصوصیات جامعه مصرفی و رابطه آن با بیکاری در جامعه افغانستان. چرا که جامعه مصرفی دارای ابعاد اقتصادی مهمی هست که میتواند اصل مهم برای تولید و اشتغال زایی باشد. در نظریات ژان بودریار مصرف باعث شده جامعه مدرن بوجود بیاید؛ دیگر انسان ها برای رفع نیاز های اولیه خود مصرف نمیکنند بلکه بخاطر کسب هویت و لایف استایل مصرف میکنند. از طرفی مصرف باعث، بوجود آمدن بسیاری از مراکز تجاری شده است. مثال دراگ استور، دراگ استور (یا مراکز تجاری جدید)، ترکیبی از فعالیت های مصرفی است که کمترین آن ها خرید کردن، دیدن اشیا، گشت و گذار و بهره گیری از مجموعه امکانات موجود است. (Jean, 2010). با در نظر داشت ساخت مراکز جدید تجاری که خرید صرفاً یک ویژگی آنست، پیداست که فضای شغلی چندگانه بوجود میآید، که خود برای بازار کار مفید خواهد بود. بطور مثال ایجاد پرسونل نظافتی و انجام فعالیت های نظافتی، بازار یاب برای معرفی اشیا خرید برای مشتریان، ساخت ساز این مراکز خود به نیروی کار نیاز دارد چیزی که در افغانستان به وفور یافت میشود نیروی کار ارزان و کارگر ساختمانی میباشد. خوب خرید بخش جدایی ناپذیر از مصرف میباشد در عصر کنونی که مبادلات بیشتر توسط پیسه (پول) انجام میگردد. خرید یکی از ویژگی های اجتناب ناپذیر جامعه مصرفی است. در جامعه کنونی خرید امری مدرن تلقی میشود. خرید مدرن با خرید سنتی کاملاً تفاوت های ماهوی دارد. در جامعه جدید خرید، تنها به قصد رفع نیاز های اقتصادی صورت نمیگیرد. (J, 2005). خوب خرید که امر مدرن تلقی شود، و دیگر معطوف به نیاز های اولیه نباشد، اینجاست که مفهوم مصرف به یک امر مهم اقتصادی بدل میشود. چون انسان ذاتاً دارای خواسته های نامحدود هست. که این امر توجه تولید کنندگان را به خود جلب میکند، و در سدد رفع این نیاز ها برخواسته و کوشش بر تولید کالا و خدمات صورت میگردد. زمانی کوشش برای تولید صورت بیگیرد بدیهی است، که فضای کار و بازار کار فعال میشود. اینجاست که نیاز به کارگر و نیروی کار بوجود میآید. در جامعه افغانستان که فقر بیشتر معطوف است با بیکاری، اگر زمینه کار فراهم شود میتواند مسئله فقر را حل ساخت. بعد مهم دیگر جامعه مصرفی یا مصرف تورسیم و گردشگری هست. بر اساس داده های موجود، بخش گردشگری در کوبا حدود 8 درصد از اشتغال مستقیم کشور را تشکیل میدهد و با در نظر گرفتن اثرات غیر مستقیم، سهم آن در معیشت مردم به طور قابل توجهی افزایش یافته

و به بیش از 15 درصد اشتغال می‌رسد. (Metrics, 2026) (Council, 2024). توریست‌ها چه بر اساس نظر مک کانل جامعه‌شناس آمریکایی¹، به قصد رسیدن به اصالت تاریخی از جامعه بوروکراتیزه² شده کنونی بگریزند و به سفر بروند و چه براساس نظر جان یوری، جامعه‌شناس انگلیسی³، به قصد دیدن نماد های سرزمین های مختلف با چشمانی خیره با دوربین های خود به شکار این لحظه های نمادین دست بزنند، پدیده ای متعلق به جامعه مدرن هست و کنش های شان با سیاحان، زائران و پادشاهان متفاوت است. (J, 2005). اگر به هر صورتی باشد باز هم توریسم در جامعه که حضور دارد خصوصیات آنرا برای خود اختیار میکند. به نحوی به مصرف روی می‌آورد. که خود امر مهمی است در بعد اقتصادی، با در نظر داشت فضای غنی افغانستان از منظر داشتن مکان های تاریخی، فرهنگی میتوان با جذب توریست در مکان کاملاً مصرفی توریسم ها را وادار به مصرف ساخت تا با گذر از مکان های تاریخی روی بیاورند به مصرف در مراکز تجاری. چرا که بیشتر مصرف در اوقات فراغت انجام میگیرد. که گردشگری خود اوقات فراغت انسان توریسم میباشد. از طرفی مصرف خود یکی از ارکان تولید ناخالص داخلی (GDP)، میباشد اگر بخواهیم تولید ناخالص داخلی را توضیح دهیم بدون مصرف عملاً ناقص خواهد بود. در اقتصاد کلان تولید ناخالص داخلی از چهار بخش اصلی تشکیل میشود: مصرف، سرمایه گذاری، مصرف دولت، صادرات منهای واردات. که تمام عوامل عملاً به مصرف ربط دارند. که مصرف بزرگترین بخش تولید ناخالص داخلی در اکثر کشورها است. مصداق اصلی این کشورها، که بنام کشورهای G7⁴ یاد میشوند، میباشد. نزدیک به 100 درصد اقتصادهای پیشرفته برتر جهان (مانند اعضای G7) بر پایه جامعه مصرفی استوار هستند. در کل تمام اقتصادهای پیشرفته جهان استوار به مصرف هستند. در بخش آخر باید یاد آور شده که بحث این پژوهش، در محور مصرف مولد یا مصرف بر اساس تولید داخلی هست.

سوال اصلی تحقیق

آیا جامعه مصرفی و مصرف گرایی توان حل مسئله بیکاری و کاهش آن را دارد؟

مصرف

مصرف (Consumption) در لغت به معنای خرج کردن (اکبر، 1388) و در اصطلاح اقتصادی تعریف های گوناگونی برای آن ارائه شده است.

¹ Douglas C McConnell

² بوروکراتیزه شدن از واژه بوروکراسی می‌آید که در اینجا به معنای زیاد شدن مقررات و قوانین اشاره دارد.

³ John Urry

⁴ کشورهای G7 مجموعه از هفت کشور غربی میباشد که دارای اقتصاد های کلان و پیشرو هستند. که عبارت از کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، جاپان، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا میباشد.

مصرف عبارت است از ارزش های پولی کالاها و خدماتی که به وسیله افراد خریداری و تهیه میشود (احمد، 1380).

در آمد خالص به دو منظور استفاده می شود. بخشی از آن، به انباشتن ثروت و پس انداز اختصاص می یابد و بخش دیگر، صرف تحصیل لذت می شود. آن قسمت از درآمد که صرف به دست آوردن لذت میشود، مصرف نامیده میشود (باقر، 1379).

مصرف، نیروی کلیدی در توسعه و استمرار سرمایه داری مدرن بوده است. (Bocock 1993) (J, 2005).

مصرف یعنی هدر دادن، خرج کردن؛ کهنه کردن؛ تحلیل رفتن بدن که با مریضی همراه است؛ هدر دادن محصولات صنعتی؛ خراب کردن و تمام کردن (ریموند ویلیامز، 1976: 68) (بهار، 1390).

خالی کردن و تحلیل بردن / رفتن معانی دیگر مصرف اند. در این معنا، اندیشه ارزش اقتصادی به امری چون کمبود، ارتباط پیدا میکند و تلاشها این است که مراحل را برای مصرف کننده ایجاد کند تا کمبودهای خود را رفع کند. در این صورت، مصرف نوعی نیاز است که با تحقق آن نیازها و لذتهای مصرف کننده ارضا میشود. (بهار، 1390).

مصرف در تعریفی دیگر میتوان گفت خرج کردن، بکار بردن، استفاده کردن از کالا و خدمات جهت مرفوع ساختن نیازهای انسانی.

مصرف در زندگی انسانی، یک مفهوم غیر قابل انکار هست که در تمام ابعاد زندگی انسان قابل مشاهده است. طوریکه اگر انسانی بیکار و بدون فعالیت در گوشه ای خلوت کرده باشد، باز هم به نوعی مصرف کننده بشمار میآید لذا انسان از اکسیجن مستفید هست، و برای بقایی خود به آن نیاز دارد. در تعریف مصرف گفته شد که مصرف یعنی بکار بردن و مستفید شدن و ارضا شدن مصرف کننده، خوب شخص مصرف کننده؛ که همان خود شخص یا انسان هست. و خواسته ها و امیال آن به اشیای گوناگون نامحدود هست، خوب با در نظر داشت این مفاهیم ضرورت مفهومی چون تولید بوجود میآید، که برای مرفوع ساختن خواسته های انسانی گام بردارد. این بخش از مصرف است که خیلی مهم است؛ یعنی مصرف مولد یا تولید کننده این نوع مصرف خود باعث ایجاد بازار کار و فضای کار میشود. مصرف مولد یا مصرف که هماهنگ با تولید باشد، به اقتصاد کمکی فزونی خواهد کرد بطور مثال زمانی که جامعه افغانستان مصرف روزانه خود را چه خدمات باشد، و چه کالا بر پایه تولیدات داخلی استوار بسازد کمک بسزایی به اقتصاد کشور خواهد به عبارت ساده تر نوعی گردش پول باز توزیع ثروت در جامعه صورت میگیرد. خوب ما با استفاده از محصولات و خدمات داخلی و ملی یعنی مصرف این نوع کالا و خدمات هم بازار کار را تقویت کرده ایم. و هم باعث رشد اقتصادی کشور شده ایم. در مقابل ما نوعی دیگر مصرف داریم، که بنام مصرف غیر مولد میباشد. یا مصرف بر اساس تولیدات و کالا و خدمات خارجی؛ که باعث تاراج و خارج شدن سرمایه کشور در خارج از مرزهای افغانستان میشود. که این امر باعث میشود باز توزیع، در داخل صورت نگیرد. زمانی که ما به مصرف، غیر مولد رو می آوریم خود عملاً باعث و مسبب بیکاری

میشود و نادیده گرفتن ، محصولات و کسب کار های داخلی . اما در مقابل مصرف مولد ، خود باعث ایجاد بازار کار وسیع میشود و میتواند ساحه بیکاری را بصورت وسیع پوشش بدهد . از طرفی باعث تقویت نهاد های تولیدی در جامعه میشود ، و تولید برند های داخلی . در توضیح مختصر بیشتر ، مصرف مواد بر اساس محصولات داخلی حمایت از کارگر داخلی و جامعه افغانی و گسترش فضای کار ؛ دوم مصرف غیر مولد و بر اساس محصولات خارجی حمایت از کارگر خارجی و شرکت های متخاصم و تاراج سرمایه کشور به خارج از مرز های کشور . تولید کننده ، عرضه کننده و مصرف کننده هر سه شخص باید به نحوی افغانی باشد . در عین حال همچنان هر سه باید مصرف کننده باشند . بحث دیگر مسئله نوع تاثیر گذار مصرف هست . در این رابطه مصرف دو نوع هست ؛ یک مصرف مولد و دوم مصرف غیر مولد که در حال حاضر جامعه افغانی به نحوی بسوی مصرف غیر مولد پا گذاشته مصرف مولد یعنی مصرف که بر اساس تولید داخلی باشد یا مصرفی که تولید کننده باشد و برای اقتصاد کشور مفید باشد که این مصرف بطور کلی در مصرف محصولات و خدمات داخلی خلاصه میشود . دوم مصرف غیر مولد میباشد که فقط جنبه مصرف دارد که عمدتاً محصولات خارجی میباشد در این مصرف تمرکز صرف ب این هست که نیاز بصورت لحظی دفع شود . که عمده این مصرف فقط باعث وارداتی شدن اقتصاد کشور میشود .

چرا جامعه مصرفی

خوب در بحث جامعه مصرفی باید صرف نظر از مطالعات ، اندیشمندان و صاحب نظران و محققان خارجی مخصوصاً اندیشمندان اروپایی و غربی ؛ این موضوع را بررسی کرد چرا که این دسته از محققان جنبه اجتماعی و اضرار آنرا در بعد سبک زندگی ، پیدایش طبقات اجتماعی ، بررسی کرده . ما باید بحث جامعه مصرفی را در بعد اقتصادی آن بررسی کنیم ، جامعه مصرفی البته از نوع مولد آن یا بر اساس تولید داخلی . این نوع از مصرف را میتوان در ایجاد فضای کار و رونق بخشیدن آن ، در بعد توریسم و جذب آن ، حمایت از کسب کار های کوچک و پرچون فروشی ، کار آنلاین ، تقویت تولید ناخالص داخلی یا همان (GDP) بررسی و مطالعه کرد ، که اهمیت بسزایی در اقتصاد افغانستان و رشد شکوفایی آن دارد .

جامعه مصرفی و ایجاد فضای کار

مصرف به عنوان یکی از ارکان اصلی تولید ناخالص داخلی (GDP) ، نقش کلیدی در توان بخشی و پویایی اقتصاد ایفا میکند . افزایش مصرف گرایی و تقاضا ، محرک اصلی تولید ، اشتغال و رشد اقتصادی است . خوب مصرف که بخشی مهم از تولید ناخالص داخلی است ، در دسته مصرف مولد قرار میگیرد ؛ مصرف مولد یا مصرف بر اساس تولید، تولید هم از نوع داخلی خود باعث تولید و عرضه کالا و خدمات داخلی و ملی میشود . چگونه، زمانی که ما مواد مصرفی روزانه خود را از محصولات داخلی تهیه و مرفوع بسازیم ضرورت تولید این کالا و خدمات بوجود میآید ، تولید این کالا خود نیاز به سرمایه و نیروی کار و استفاده از منابع دارد . در اینجا ، کسی که منابع را تهیه میکند ، کسی که کالا و خدمات را تولید میکند ، هر دو نیاز به نیروی کار دارد نیروی کار باعث میشود تعداد اشخاص بیکار در جامعه کاهش پیدا کند . زمانی که زمینه کار

فراهم باشد، به نحوی میتوان فقر و آمار جرم جنایت را در سطح جامعه کنترل کرد و همچنان مهار، از طرفی هر چی ما مصرف را بالا ببریم در واقع هر چه تقاضا زیاد باشد تولید زیاد میشود تولید بالا نیاز به نیروی کار حد اکثری دارد نیروی کار حد اکثری باعث سامان دادن اشخاص بیکار میشود. مصرف یعنی تقاضا، تقاضا یعنی تولید، تولید یعنی نیاز به نیروی برای کار و تولید، این نیاز یعنی ایجاد فضای کار و فراهم آوردن کار برای اشخاص، که جویایی کار باشد کار خود دوباره باعث میشود شخص آسانتر و راحتتر بتواند مصرف کند، که این مصرف خود باعث حفظ این روند میشود، حفظ و ایجاد و پویا نگهداشتن بازار کار. مصرف کالا و خدمات، نیروی محرکه اصلی تقاضا در بازار است که کارخانه ها و شرکت ها را مجبور می سازد برای افزایش تولید، نیروی کار جدید استخدام کند. چطور؟ تولید کننده از تحلیل مصرف و تقاضا تولید خود را سازمان دهی میکند یعنی هرچه مصرف و تقاضا بیشتر تولید بیشتر و تولید بیشتر بدیهی است که نیروی کار بیشتر، و امکانات بیشتر نیازمند هست. افزایش مصرف در جامعه مستقیماً زنجیره ای تامین را فعال کرده و از بخش زراعت و استخراج مواد اولیه تا ترانسپورت، بازاریابی و فروش، فرصت های شغلی جدید خلق میکند.

• تحلیل چگونگی ایجاد کار توسط مصرف

1. تیوری تقاضای موثر و اشتغال کلان (کینز، 1340): بر اساس این تحلیل حجم اشتغال در یک

جامعه بستگی به تقاضای کل دارد که مصرف خصوصی بزرگترین جز آن است. یعنی وقتی تقاضای مردم و افراد جامعه موثر باشد موثر یعنی اینکه با تولیدات داخلی همسان باشد یعنی اینکه تولیدات داخلی مصرف شود؛ مثلاً محصولات از قبیل زراعتی، خدماتی، یا به عباره ساده تر تمام محصولات چه کالا و چه خدمات مصرف و تولید آن داخلی باشد، اینگونه مصرف هست که موثر و باعث اشتغال میشود. وقتی مخارج مصرفی مردم افزایش میابد، کارفرمایان برای جلوگیری از کمبود کالا در بازار، خطوط تولید را گسترش داده و کارگران بیشتری را استخدام میکنند. رکود کاری زمانی رخ میدهد مصرف افت کند؛ به عباره ساده تر زمانی اشتغال پویایی و حرکت موثر خود را از دست میدهد، که مصرف افت کند در اینجا مصرف با تقاضا و تولید رابطه مستقیم دارد هرچه تقاضا و مصرف بالا برود به همان اندازه تولید و اشتغال بالا میرود.

2. مکانیسم ضریب فزاینده و چرخه های شغلی (کریستال، 1369): هر واحد پولی که توسط

مصرف کننده در بازار خرج میشود، به عاید (درآمد) فروشنده تبدیل میگردد. فروشنده نیز این عاید را صرف خرید کالاها و خدمات دیگر میکند. این چرخه مداوم دست به دست شدن پول، "ضریب فزاینده مصرف" نام دارد که باعث ایجاد کارهای فرعی و فراملی در بخش های مختلف اقتصادی میشود. به عباره ساده تر، پول یا ثروت یکجای ساکن نخواهد ماند، ما با مصرف خود نوعی از چرخش پول را ایجاد میکنیم؛ که این امر باعث باز توزیع ثروت در جامعه میشود که مردم در این امر راحتتر میتوانند مصرف کنند چون احتمال برگشت پول را نزد خود قطعی میدانند. در این نوع تحلیل، مصرف رابطه مستقیم و حیاتی دارد با ضریب فزاینده. یعنی اینکه هر چه مردم کمتر پس انداز کنند و بیشتر مصرف کنند ضریب فزاینده بیشتر خواهد شد هرچه مصرف مردم بیشتر باشد عاید مردم بیشتر خواهد شد و به رشد کسب کار

و بازار کار کمک حد اکثری میکند . پس مردم زمانی از مصرف رو گردانی میکنند که احتمال برگشت پول و ثروت را نزد خود کم ببابند ، اینگونه مصرف صورت نمیگیرد و به حد اقل میرسد در نتیجه تولید کاهش پیدا کرده و درخواست برای نیروی کار (کارگر) کاهش پیدا میکند که این روند باعث گسترش بیکاری در جامعه میشود .

3. تحول ساختاری و خلق مشاغل در بخش خدمات (تودارو, 1378): با افزایش سطح عایدات بالا رفتن مصرف یک امر بدیهی میباشد چنانچه گفته شد که هر دو رابطه مستقیم دارد . الگوی تقاضای جامعه از کالا های اولیه به سمت خدمات (مانند آموزش ، خدمات درمانی ، تفریحات و رستوران ها) تغییر می یابد . از آنجا که بخش خدمات به شدت کاربر است و به نیروی انسانی تخصصی نیاز دارد، این نوع مصرف باعث جهشی بزرگی در آمار اشتغال کشور می شود . بعبارۀ دیگر ؛ مصرف دیگر از نیاز های اولیه فراتر رفته و مردم به دنبال خدمات دیگر میلان پیدا میکنند و به دنبال تفریحات میروند این خدمات دیگر و تفریحات خود زمینه فراهم سازی مشاغل دیگر و مرتبط و فراهم آور تفریح و خدمات را در بر دارد . بعبارۀ ساده تر باعث خلق مشاغل جدید میشود سطح زندگی مردم و لایف استایل مردم در فرهنگ مردم یک جهش بنیادی خلق میشود .

4. رابطه شتاب دهنده مصرف و سرمایه گذاری مولد (جونز, 1379): افزایش پایدار در مصرف یک کالا ، سیگنالی به سرمایه گذاران می فرستد تا روی ماشین آلات و تجهیزات جدید سرمایه گذاری کنند . این امر نه تنها در کارخانه های تولیدی کار ایجاد می کند ، بلکه در صنایع سنگین ساخت ماشین آلات و تجهیزات صنعتی نیز نیاز مبرمی به مهندسان و کارگران فنی جدید به وجود می آورد . نیاز بالای نیاز در نتیجه ، از هر دو طرف هم کادر ها و مهندسان و هم کسانی که با ماشین آلات آشنایی دارند هر دو سو ماجرا صاحب شغل و کار میشوند بعبارۀ دیگر مصرف مشوق و تشویق کننده و سوسه کننده تولید کننده گان هست چرا که ؟ انسان ذاتاً موجودی منفعت طلب هست مصرف ما که مولد باشد بر اساس تولید داخلی عملاً سیگنال هست سیگنالی که تولید کننده و سرمایه گذار آنرا نادیده گرفته نمی تواند .

مصرف و مدرنیته

مصرف امروزه ، نه تنها در بعد اقتصادی و مشکلات اجتماعی که پیرامون دارد بحث میشود بلکه توان ساخت جامعه مدرن را هم دارد .

• تحلیل در باب مدرنیته و مصرف

در این بحث تحلیل‌ها حول محور اینست که مصرف چگونه باعث مدرنیته میشود. قسمیکه گفته شد مصرف یک مبحث چند بعدی هست که از چندین منظر قابل بحث، گفتگو هست؛ منجمله مدرنیته مصرف خود یکی از ویژگی‌های جامعه مدرن هست.

1. در ستایش اشیا، وفور و مجموعه سازی (Jean, 2010): یکی از خصوصیات جامعه مدرن و پیشرفته البته به تعریف امروز، اینست که بیشتر از اینکه مردمان در آن با یکدیگر در ارتباط باشند با اشیا در ماحول خود در ارتباط هستند، دیگر مثل گذشته باهم ارتباط برقرار نمیکنند مصرف به گونه ایی در زندگی مردم رخنه کرده است که نادیده گرفتن آن کاریست دشوار. خوب هرچه مصرف بیشتر شود اشیا محیط و ماحول ما زیاد میشود این زیاد شدن با خود چند پیامد دارد؛ اول اینکه باید از این اشیا استفاده به عمل بیاید دوم اینکه مراقبت از این اشیا صورت بگیرد سوم اینکه وقتی بیشتر صرف تهیه و انتخاب این اشیا میشود از این حیث هست که مصرف به نحوی باعث نوعی ستایش اشیا میشود. دوم وفور و مجموعه سازی هست، این ویژگی دیگر از جامعه مدرن هست. اباستگی و وفور یکی دیگر از مسائل چشم گیر و نازدودنی در جامعه مدرن هست، فروشگاه‌های بزرگ، رشد سریع انواع مواد غذایی، مکان‌های هندسی فراوان. همه اینها نوعی جهش محسوب میشود در اقتصاد جامعه این امیال که در جامعه مدرن توسط مصرف شکل میگیرد خود به نحوی هم به جامعه و سطح زندگی مردم و از طرفی به اقتصاد کمک بسزایی میکند. این ستایش و وفور چرخه تولید را روشن نگه میدارد، روشن ماندن چرخه تولید یعنی روشن نگه داشتن بازار کار، فعال بودن بازار کار یعنی کاهش سطح فقر در جامعه و همچنان بیکاری.

2. وضعیت معجزه آسای مصرف (Jean, 2010): مصرف در جامعه باعث میشود، در جامعه طبقات بوجود بیاید طبقات که سطح زندگی متفاوت دارند. اگر این طبقات را در یک مثلث مد نظر بگیریم و همگی توان انتقال از یک محیط مثلث بجای دیگر داشته باشد مصرف نوعی تاثیر خاص در این مثلث دارد به نحوی که همه میخواهند در ضلع بالای این مثلث باشند مردمان با مصرف خود نوعی هویت برای خود میسازند که این از طریق کالا و خدماتی میباشد که مصرف میکنند. این تاثیر به نحوی گسترده و همه جانبه هست که حتا بدوی ترین قشر جامعه را هم تحت شعاع خود قرار میدهد. این تاثیر همه جانبه باعث مصرف همه جانبه میشود جامعه که همگی میل به مصرف دارند میل نهایی به مصرف باعث تولید میشود تولید باعث کار باعث کاهش بیکاری میشود.

جامعه مصرفی و توریسم

نقش توریسم در اقتصاد افغانستان خیلی مهم هست. لذا افغانستان از مکان‌های تاریخی بسیاری برخوردار هست. که مشتاقان زیادی در سراسر کره خاکی دارد، برای دیدن، برای بودن، و برای احساس کردن خود در چنین فضای تاریخی. از طرفی رابطه جامعه مصرفی با توریسم و امتزاج آن با فضای تاریخی افغانستان هست. گردشگری و دیدن نماهای تاریخی تنهای بخشی از توریسم و گردشگری هست بعد دیگر آن شامل خرید و مصارف توریسم در مکان اقامت آن میباشد. مصرف در بعد توریسم هم میتواند بار اقتصادی مفید داشته باشد.

توریسم و جامعه مصرفی

1. خرید به عنوان شکلی از توریسم (J, 2005): یکی از دونه خرید از نظر باتلر¹، خرید به عنوان یک جذابیت افزوده بر مکان های مورد بازدید توریست ها است که در آن انتظار می رود بیشتر هزینه صرف شده به وسیله آنها، به کالا های خرد و کوچک اختصاص یابد (Butler, 1991). خرید، دلیل اصلی سفر سالانه میلیون ها مسافر محسوب میشود (Beck, 1998).² در تحقیق مک کورمیک³، 51 درصد از مصاحبه شوندهگان، به خرید به عنوان هدف اولیه یا ثانویه در یک یا چند سفر خود در سال های گذشته اشاره کردند (R.McCormick, 2001). در جامعه مصرفی که تمامی محصولات با کیفیت بالا پیدا شود گردشگر یا توریسم به آسانی تمایل به خرید پیدا میکند خصوصاً کسانی که خرید به عنوان هدف او آنها برای سفر شان تلقی میشود، خرید این مسافران هدف غایت ما است این خرید و سایر مصارف که مسافر یا توریسم متحمل میشود بار اقتصادی دارد. از طرفی خصوصیات جامعه که توریست در آن موقعیت دارد تاثیر خود را بالای توریست دارد. توریست هرچه تمایل آن به مصرف بیشتر باشد به همان اندازه بار اقتصادی مفید دارد.

2. گرایش به خرید یادگاری و یادبود (J, 2005): در طول تاریخ، مردم سوغاتی ها و یادگاری های گوناگونی خریده اند تا یاد آور سفر های خاطره انگیز آنها باشند⁴. برای بسیاری از مسافران، خرید یادگاری کار بسیار مهمی است و سفرشان بدون خرید سوغاتی، به ندرت کامل میشود. دلیل اصلی خرید یادگاری یا سوغاتی، به یاد آوردن مکانی است که از آن بازدید کرده اند (Gordon, 1986). خرید یادگاری و یاد بود برای توریست ها از اهمیت ویژه ای برخوردار هست. این خرید ها خود باعث تولید در کشور مقصد میشود یعنی میل نهایی به مصرف صنایع دستی برای سوغاتی کردن آن است.

3. خرید هدیه برای اقوام (J, 2005): بعضی خرید ها معمولاً برای اقوام صورت میگیرد. در کل هر توریسم چند نوع از خرید انجام میدهد نوعی دیگر آن همین خرید هست، یعنی خرید برای اقوام. در بعد دیگر خرید خرید صنایع دستی برای سوغاتی کردن آن است.

غایت اصلی از تحلیل مصرف و توریسم اینست که افغانستان فرصت های زیادی در بعد که توریسم باشد دارد و ما باید نقش مصرف را در آن جدی بیگیریم و روی آن کار صورت بیگیریم تا توانسته باشیم از خرید توریست ها به نفع اقتصاد کشور استفاده کنیم.

اهمیت کار و بیکاری

¹ Butler, 1991

² Beck, 1998

³ McCormick, 2001

⁴ Gordon, 1986

کار : عمل آگاهانه و هدفمند بشر را کار نام نهاده اند . کار به فعالیتی اطلاق میگردد که ضمن بر خوردار بودن از تداوم ، فرد کار کن از آن عاید بدست می آورد تا نیازمندی های خویش را جویگو بوده و آنرا رفع نماید . (اکبری, 1392). کار در جامعه بشری همواره موجب پیشرفت های آن بوده. انسان ها برای تداوم و پیشرفت جامعه خود به کار نیازمند هستند . کار ستون اصلی اداره زندگی بشر هست اگر کار نباشد زندگی بشر فلج خواهد بود . (سخنرانی سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران حسینی امام خمینی 1404 / 20/2) . کار باعث رشد اقتصادی میشود کار باعث استفاده از منابع رو زمینی و زیر زمینی میشود . کار باعث فعال نگه داشتن چرخه تولید میشود . کار باعث کاهش فقر کاهش جرم جنایت میشود . بنا بر گفته حضرت علی علیه السلام کار سیقل انسان هست .

بیکاری

بیکار فردی است که در تلاش کار بوده ، حد اقل چهار هفته به خاطر دریافت کار تلاش نماید و نتواند کار مناسب و دلخواه خود پیدا کند . (اکبری, 1392) .

نظر به دستور العمل ILO یک فرد زمانی بیکار محسوب میگردد که (چالش شغل در افغانستان, 2012):

الف : کار نمی کند ؛

ب : حاضر است کار کند ؛

ج : به دنبال کار است .

به این اساس ، یک فرد زمانی بیکار گفته میشود ، که شرایط ذیل را پوره کند :

الف : بدون کار ، یعنی ، بدون اشتغال با پاداش و یا شغل آزاد باشد ؛

ب : در حال حاضر برای کار حاضر است ، یعنی برای استخدام مزد زا و یا شغل آزاد حاضر باشد ؛

ج : در جستجوی کار ، یعنی ، اقدامات لازم را برای دریافت شغل مزد زا و یا شغل آزاد در زمان مشخص انجام داده است (اکبری, 1392).

عوامل بیکاری

قلت سرمایه ، محدودیت مصرف ، عوامل سیاسی ، رشد سریع جمعیت ، عوامل اجتماعی ، کمبود تقاضای نیروی کار ، عدم برنامه ریزی درست دولت ، رقابت های بین المللی ، آپدیت شدن صنایع اینها از مجموع عوامل بیکاری هستند .

محدودیت مصرف : محدودیت مصرف موضوع مورد بحث ما است و رابطه مصرف با بیکاری را به خوبی در اینجا میتوان درک کرد . محدودیت مصرف: یکی از عوامل بیکاری محدودیت مصرف میباشد خواه این محدود شدن مصرف از ناحیه کمی عایدات افراد خواه از ناحیه افزایش فیصدی پس انداز عاید حاصله باشد ، که از اثر آن تقاضا به محصولات تولید

شده پایین آمده و در نتیجه آن تمایل به سرمایه گذاری تقلیل میابد که این امر موجب استخدام ناقص یا بیکاری میگردد . (اکبری، 1392).

زمانی که مصرف در جامعه روند نزولی پیدا کند سرمایه گذاری هم روند نزولی را بخود اختصاص میدهد که این امر باعث تعدیل نیرو در کارخانه جات ، کاهش میزان تولید پایین آمدن تولید ناخاص داخلی و در نتیجه بیکاری میشود . که خود نتیجه محدودیت مصرف یا کم شدن مصرف هست . ولی در مقابل مصرف میباشد و مصرف گرایی و جامعه مصرفی مصرف پیامد های نازدودنی در اقتصاد دارد . که سایر کشور ها آنرا جدی گرفته و اقتصاد پویایی برای خود ساخته اند.

نتیجه گیری

در اخیر باید گفت که مصرف تنها بخش یا تنها بعد نیست که ما بالای آن متمرکز باشیم سایر موضوعات هم مهم هستند در بخش شکوفایی اقتصادی . مصرف به تنهایی توان حل مشکل بیکاری را ندارد . خود مصرف در جامعه زمانی مفید واقع خواهد شد که مصرف ما در جامعه مصرف مولد یا سازنده باشد ؛ و از طرفی مصرف ما بر پایه تولیدات و محصولات داخلی باشد که این امر تنها با نظارت دستگاه حاکم شدنی خواهد بود در غیر آن تاجران میل سرمایه گذاری بر محصولات ارزانتر و خارجی را ترجیح خواهند داد، که این امر موجب تاراج سرمایه کشور در خارج از مرز ها خواهد شد و عملاً هیچ سودی برای اقتصاد کشور نخواهد داشت . از طرفی افغانستان بخاطر تجربه سالها خانه جنگی و جنگ های داخلی تبدیل به یک جامعه اندوخته گر شده است و چنان میل به مصرف ندارند و اندوخته گری را افضل تر میدانند نسبت به مصرف . ما باید برای از طریق تبلیغات و پروپاگاندا افکار مردم نسبت به مصرف را تغییر بدهیم . آن وقت هست که مصرف میتواند شکوفایی اقتصادی را در بر داشته باشد . از طرفی این چرخه باید ادامه یابد و فعال داشته شود و سطح نگرسی صورت نگیرد باید تولیدات داخلی حمایت شود سرمایه گذاری صورت بیگیرد و همچنان نظارت دستگاه حاکم . تا توانسته باشیم چرخه پول ایجاد کنیم و باز توزیع ثروت انجام دهیم و خلق مشاغل کنیم تا از این وضعیت تاریک به روشنی اقتصادی برسیم . این امر طلب کوشش همه جانبه را اقتضا میکند ، کوشش تلاش مردم و جامعه و دستگاه حاکم و طبقه تولید این فرمول در این کوشش ضروری هست تولید کننده، عرضه کننده ، مصرف کننده همه افغانی باشد . چالش های فرا رویی ما واردات خارجی ، نبود میل به سرمایه گذاری ، مصرف غیر مولد هست .

فهرست منابع

References

Beck, R. (1998). Forget the beach , travelers opt for the mall on vacations. *Sentinel Tribun*, 30.

Butler, R. W. (1991). West Edmonton Mall as a Tourist. *The Canadian Geographar*, 287- 295.

- Council, W. T. (2024). *Cuba : Travel & Tourism Economic Impact Factsheet* . London: World Travel & Council.
- Gordon, B. .. (1986). The souvenir : messenger of the extraordinary . *Journal of Popular Culture*, 135-46.
- J, T. (2005). *Shopping tourism* ، (retailing ، and leisure . ع. ا. آبادی (Trans.)، تهران : جامعه شناسان 1388.
- Jean, B. (2010). *La Societe de Consommation*. (پ. ایزدی (Trans.)، نشر ثالث تهران چاپ دوم 1389.
- Metrics, W. (2026) . *Cuba Tourism Statistics*. onlin: World Metrics .
- R.McCormick, R. (2001). Shopping. *Travel Industry Association of America Markiting Outlook Forum*. Washington , DC: Travel Industry Association of America.
- Robert, B .، (1993). *Cosumption* . (خ. صبری، ترجمان) تهران : شیرازه کتاب ما، 1398.
- احمد، ا .، (1380). *اقتصاد کلان* . تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
- اکبر، ک .، (1388). *اسلام الگویی مصرف* . قم: موسسه بوستان کتاب.
- اکبری، م. س. (1392). بیکاری : علل و پیامد های اقتصادی آن در افغانستان طی سال های اخیر. *مرکز ملی تحقیقات پالیسی (همکار بنیاد کنراد ادناور) پوهنتون کابل، 1*.
- باقر، ق. ا. (1379). *کلیات علم اقتصاد* . تهران: مرکز نشر سپهر.
- بهار، د. م. (1390). *مصرف و فرهنگ* . تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
- تودارو، م. (1378). *توسعه اقتصادی در جهان سوم* . غ. فرجادی (Trans.)، تهران: موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه.
- توسلی، غ. (1380). *جامعه شناسی کار و شغل* . تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
- جونز، ج. آ. (1379). *مقدمه ای بر رشد اقتصادی* . ج. س. نژاد (Trans.)، تهران: سازمان برنامه و بودجه.
- (2012). *چالش شغل در افغانستان* . کابل: گزارش سازمان بین المللی کار.
- فرد، ک. ق. (1392). جهانی شدن مصرف گرایی و نقش سازمان های حمایتی در اصلاح الگویی مصرف 149، *SID*، مجموع مقالات همایش اصلاح الگویی مصرف.
- کریستال، ر. ل. (1369). *اصول علم اقتصاد (جلد دوم)* . ع. نوشین (Trans.)، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
- کینز، ج. م. (1340). *نظریه عمومی اشتغال ، بهره و پول* . د. م. فرهنگ (Trans.)، تهران: کتاب فروشی مرکزی.
- نیا، س. ا. (1388). مصرف و مصرف گرایی از منظر اسلام و جامعه شناسی اقتصادی *فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی سال نهم شماره 151.34* ،
-